

У цей період набувають поширення гласні бесіди з представниками релігійних общин. Порядок їх проведення, відповідальних осіб, тематику обговорення визначали єпархіальні з'їзди. Для прикладу можна навести Харківські співбесіди про таїнства священства, хрещення, гріх тощо [5, 388 – 390]. У Полтавській єпархії аналогічні бесіди велися з членами протестантських общин [1, 673].

Для посилення місіонерського впливу серед населення округні місіонери створюють гуртки «ревних послідовників православ'я», мету функціонування яких визначити неважко. Вони діяли на Херсонщині, в Одесі, Катеринославщині та Таврійській губернії [2, 172].

Таким чином, православна церква на початку ХХ ст., боячись втратити свого союзника у справі постійного впливу на членів релігійних груп з метою навернення їх до офіційного православ'я, починає проводити її автономно.

Література

1. Бодянский Н. Деятельность православной миссии // Миссионерское обозрение (далі – МО). – 1912. – №3. – С.671 – 677.
2. Бодянский Н. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1914. - №9. – С.172 – 176.
3. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / А.Колодний, П.Яроцький, Б.Лобовик та ін.; За ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К., 1999. – 736 с.
4. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. - №5. – С.368 – 376.
5. Клибанов А. Из мира религиозного сектантства. – М., 1973. – 210 с.
6. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1900. -№1. – С. 124 – 132.
7. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1905. -№3. – С. 381 – 391.
8. Об устранении стеснений в области религии и укреплении начал веротерпимости // МО. – 1905. - №5. – С. 1017 – 1070.
9. Стещенко Н. Миссионерские курсы для духовенства как неиспытанная еще в борьбе с расколо-сектанством мера // МО. – 1902. - №5. – С.813 – 821.
10. Церковно-государственные воззрения митрополита Филарета (Дроздова) на раскол и секты // МО. – 1900. – №3. – С. 390 – 398.

О.В. Безносова

кандидат исторических наук
Днепропетровский национальный университет

Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая половина XIX в. – 1905 г.)

Во второй половине XIX в. Православная церковь в России столкнулась с рядом серьезнейших проблем, одной из которых было появление новых, чрезвычайно активных в миссионерском отношении протестантских сект среди православного населения империи (баптистов, евангельских христиан, адвентистов и др.). Один из самых первых и мощных очагов их развития

локализовался на Юге Украины, а в частности в Херсонской и Екатеринославской епархиях.

Когда к середине 70-х гг. XIX в. стало ясно, что силами поместного духовенства остановить распространение новых течений протестантизма невозможно, Архиепископ Херсонский Никанор обратился к Синоду с письмом, в котором сформулировал насущную задачу борьбы с сектантством: создание специальных миссионерских организаций. В число их задач должны были войти не только собственно вопросы борьбы с сектами, но и организация религиозно-нравственного просвещения среди населения (создание кружков по изучению Евангелия, духовно-нравственной литературы, обществ трезвости, хорового пения и др.). В 1880 г. в г. Одессе было создано миссионерское общество имени св. ап. Андрея Первозванного, объединившее противосектантских миссионеров епархии (И.Недзельницкий, А. и Г. Лебединцевы, М.Капльнев, А.Я.Дородницын (до 1894 г.)). Итогом их деятельности за первое десятилетие существования было некоторое снижение темпов роста численности сектантов. Работа членов этого общества оценивается по-разному, в зависимости от источника информации (отчеты самого братства, рапорты органов полиции, губернской и уездной светской администрации, переписка «братьев»-сектантов). В целом же, усилиями миссионеров андреевского братства по нашим подсчетам (на основании данных самого братства) было «возвращено в православие» около 3000 человек за 25 лет его существования (с 1880 по 1905 гг.), примерно по 120 человек в год. При этом, общее число протестантов «новых сект» в Херсонской епархии, по официальным данным, насчитывалось в 90-х гг. XIX в. от 5 до 7 тысяч человек.

Иной вариант противосектантской миссионерской организации был создан в Екатеринославской епархии в 1886 году. Здесь была создана сеть из 8 поместных миссионерских комитетов (с местами дислокации, в наиболее «зараженных местах») во главе с губернским, которые объединили не только епархиальных миссионеров и поместное духовенство, но и активистов из мирян. Миссионерские комитеты проводили собеседования с местными сектантами в присутствии православных. Протоколы бесед публиковались в журнале «Екатеринославские епархиальные новости». В случае необходимости, в помощь местным комитетам приезжали представители губернского комитета, епархиальные миссионеры (А.Я.Дородницын, И.Айвазов), так и преподаватели епархиального духовного училища (Я.А.Павловский, В.Монастырский, В.Рубанистый и др.). Эти комитеты активно сотрудничали и с местной гражданской властью. О высокой эффективности их действий свидетельствует хотя бы тот факт, что за 20 лет их существования в епархии (1886 по 1905 гг.) отмечен лишь один случай применения п.26 ст. 106 Уложения о наказаниях (насильственное отобрание детей у «совратившихся в секту» православных родителей). В 90-х гг. XIX в. было отмечено не только миссионерами, но и представителями полиции, заметное снижение темпов распространения сектантства в епархии, в том числе и благодаря энергичной работе местных миссионерских комитетов. В целом же, за эти годы миссионерскими комитетами а Екатеринославской епархии было возвращено в православие около 600 человек (примерно по 30 человек в год) при общей

численности протестантских сектантов около 1100 человек (что в 5 раз меньше того же показателя по Херсонской епархии). Таким образом, екатеринославский вариант миссионерской организации действовал гораздо эффективнее.

В Таврической епархии, не смотря на наличие огромных массивов меннонитских колоний (в том числе и влиятельных братско-меннонитских общин), вплоть до начала 90-х годов не было отмечено сколько-нибудь значительной активности протестантских миссионеров. Лишь с появлением представителей евангельского христианства на Крымском полуострове, здесь в 1897 г. было создано православное Миссионерское братство, которое действовало по образцу Миссионерских комитетов Екатеринославской епархии.

Своеобразные итоги противоборства протестантской и православной миссий за православную паству подвела Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. В Херсонской губернии протестантами поздних генераций (баптистами и меннонитами) признали себя 2843 украинцев и русских, в Екатеринославской - 312. В Таврической же этот факт не признал никто из бывших православных.

Итог развитию православных миссионерских (противосектантских) организаций подвел 1905 год, когда 4 апреля (и подтверждено Манифестом от 17 октября) был провозглашен именной царский указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он достаточно жестко ограничил Православную церковь в области мер воздействия на «отпадающих в ересь». Созданные после 1905 г. православные миссионерские братства уже не имели дисциплинарного влияния на православных прихожан, а их деятельность была ограничена только религиозно-просветительными мероприятиями.

Таким образом, опыт работы православных противосектантских миссионерских организаций показал, что наибольших успехов в борьбе с протестантскими миссиями достигли те деятели Православной церкви, которые в своей работе опирались главным образом не на государство, а на помощь собственных прихожан.

А. Бардінов

Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка

Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера

Відродження сьогодні в Україні інституту гувернерства як суспільно необхідного соціально-педагогічного явища набуває важливого значення.

Глибшому розумінню сутності цієї проблеми і пошукам оптимальних шляхів її розв'язання, безумовно, буде сприяти вивчення історичного досвіду навчальних закладів з підготовки вихователя-гувернера, які діяли в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Виняткову роль у цьому зв'язку відіграли Єпархіальні жіночі училища відомства православного сповідання, заснованих в 1843 році, у діяльності яких підготовка вихователя-гувернера дістала подальший розвиток.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**